

BADIIY MATN FRAZEMALARINING LISONIY TABIATI

Jumanazarova Husnibonu Xudoshukur qizi

Urganch davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6659815>

Annotatsiya: Ushbu maqolada badiiy matnda qo'llangan frazemalarning lisoniy tabiati haqida ilmiy va asosli fikr-mulohazalar berib o'tilgan. Maqola davomida frazemalarga xos bo'lgan xususiyatlar hamda ularning badiiy-estetik tomonlari atroflicha o'rganilgan.

Kalit so'zlar: frazema, badiiy matn, uslublar, zamonaviy nazariya, badiiy uslub, ma'noviy munosabatlar.

Frazemalar smantikasi o'ziga xos murakkab strukturaga ega. Frazeologik ma'noning murakkabligi frazemalarning leksik-semantik munosabatlarida yaqqol namoyon bo'ladi. Mustaqillik, istiqlool shabadasi boshqa fanlar qatori mamlakatimizda tilshunoslik fani ravnaqiga ham kuchli ta'sir ko'rsatdi. Mustaqillik davrida tilimizning frazeologik boyligini to'la qamrab oluvchi turli xil izohli lug'atlar, so'zliklar yaratishga alohida ahamiyat berildi. Masalan, Sh.Rahmatullayevning «O'zbek tilining frazeologik lug'ati» (1992), M.Sodiqovanning «Qisqacha ruscha o'zbekcha barqaror iboralar lug'ati» (1994), Mahmud Sattorning «O'zbekning gapi qiziq» (1994), B.Yo'ldoshev, K.Bozorboyevning «O'zbek tilining frazeologik lug'ati» (so'zlik, 1998), Sh.Shomaqsudov, Sh.Shorahmedovlarning «Ma'nolar mahzani» (2001) singari leksikografik asarlar shular jumlasidandir.

Mustaqillik yillarida o'zbek frazeologiyaning nazariy masalalarini o'rganishga e'tibor kuchaydi. Jumladan, tadqiqotchi Q.Hakimov sodda gap qolipli joni kirib qoldi, boshi ko'kka etdi, yuragi orqasiga tortib ketdi, boshi osmonga etdi, yuragi shuvillab ketdi, og'zi ochilib qoldi, yuragi qoq yorilayozdi singari frazeologizmlarni komponent tahlil metodi asosida o'rgandi, shu mavzuda nomzodlik dissertatsiyasini himoya qildi. Q.Hakimovning tadqiqoti shuni ko'rsatadiki, «frazeologizmlarning yuzaga kelishi faqat ma'no hodisasidir. Uning tarkibidagi bo'laklar o'rtasida shakllangan sintaktik munosabat o'z qimmatini saqlagan, o'zgarishga uchramagan holatda qoladi. Bunda sodda gap qolipli frazeologizmlar garchi ma'no jihatdan til birligi holiga kelib qolgan bo'lsa ham, sintaktik jihatdan sodda gaplik qimmatini saqlaydi. U nutq tarkibida gap sifatida olinib, boshqa bo'laklar unga moslashtiriladi va uning biror bo'lagiga bog'lab qo'llanadi». (Хакимов Қ. Ўзбек тилидаги содда гап қолипли фразеологизмларнинг зарурий бирикувчанлиги. НДА. – Тошкент: 1994. - 20 б.).

Bilamizki, badiiy matn tarkibida qo'llangan frazemalar turli ma'no nozikliklariga ega bo'ladi. Jumladan, Sh.Rahmatullayev ta'bi xira, dili siyoh, bag'ri qon frazemalarining semantik strukturasi quyidagicha qiyoslaydi: "Har uch frazmadan "hafa"lik ma'nosi anglashiladi, lekin bu "xafa"lik ta'b/i/ xira frazemasida boshlang'ich bosqichda ("bir oz"), dil/i/ siyoh frazemasida normal holatdan yuqoriroq ("normadan kuchliroq darajada"), bag'r/i/ qon frazemasida esa eng yuqori bosqichda ("o'ta kuchli darajada") ekani anglashiladi. Shunga ko'ra ta'b/i/ xira frazemasida "kayfiyati bir oz yomon holatda" ma'nosini anglatadi, dil/i/ siyoh frazemasida "ruhiyati yomon" ma'nosini, bag'r/i/ qon frazemasida esa "g'am-alam, iztirob bilan to'lib-toshgan" ma'nosini anglatadi. Ma'nodagi bu qadar katta farqlanish yuqoridagi uch frazema o'zaro sinonim emasligini ko'rsatadi. Asli ma'nodagi bunday farqlanishni "emotsiyaning kuchli-kuchsiz darajada kechishi" semasi deb emas, balki "ma'no gradatsiyasi" semasi deb nomlash to'g'riroq" (2 Раҳматуллаев Ш. Лексема ва фразема маъносини компонент таҳлилнинг баъзи натижалари // Ўзбек тили ва аджабиёти. 1986. № 3. – Б. 19-20; Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилида феъл фраземаларнинг боғлашуви. - Тошкент: Университет, 1992. – Б. 12-32.) . Prof.Sh.Rahmatullayevning ta'kidlashiga ko'ra, dodini bermoq, ko'ngliga tugmoq, yo'lga solmoq kabi "fe'l frazemalardagi bog'lashuv ko'p qirrali o'ta murakkab hodisa bo'lib, o'z doirasiga turli-tuman sintaktik, semantik hodisalarni qamrab oladi. Bog'lashuv imkoniyati til birligiga mansub xususiyat deb qaralgani bilan, bu xususiyat til birliklarining o'zaro bog'lashuvida namoyon bo'ladi, moddiylashadi. Til birligiga xos bog'lashuvning mohiyati leksik-grammatik qurshov tufayligina ochiladi. Bunda til birligiga xos ochiq o'rinni qanday sintaktik bo'lak egallashi (sintaktik bog'lashuv), bu bo'laklarning qanday grammatik shaklda kelishi (morfologik bog'lashuv), bu bo'laklarning atalganligi (grammatik-semantik bog'lashuv) hisobga olinadi.

Lisoniy birlik sifatida frazemalarga ham, xuddi leksemalarda bo'lganidek, nomlash vazifasi va ma'lum bir ma'noni bildirish vazifasi xos. Faqat frazeologik birliklarning ayrim turlarida nomlash vazifasi yo'q. Frazemada ikki va undan ortiq leksema o'z leksik ma'no mustaqilligini yo'qotgan holda bir umumiy ma'no markaziga bo'ysunadi, frazmadan yaxlitligicha anglashiladigan ma'noni gavdalanitirish uchun xizmat qiladi. Frazemadan anglashiladigan ma'no uning tarkibidagi leksemalardan anglashiladigan ma'nolarning oddiy (arifmetik) yig'indisi bo'lmay, umumlashma, ustama ma'no, ayni vaqtda ko'chma ma'no sifatida gavdalanadi. Masalan, jon(i)ni jabborga ber[¬] frazemasida 'bor kuchini safarbar qilgani holda faoliyat ko'rsat[¬]' ma'nosini anglatadi; bu ma'no – jon[¬],

jabbor, ber leksemalari anglatadigan ma'nolarning oddiy yig'indisi emas, balki ma'lum obrazga asoslanadigan umumlashma ko'chma ma'no.

Badiiy matnda murakkab ruhiy holatni muayyan obrazlarga ega frazemalar orqali ifodalash uni aniqroq tushunishga asos bo'ladi. Masalan, "Asadbek qo'rqib kutgan hodisa ro'y bermadi. Ha, u qizi bilan uchrashishdan qo'rqayotgan edi. Qizi faryod urgan taqdirda ichini kemirayotgan vulqonning otilishi tayin ekanini bilib, tashvishlanayotgan edi". Ushbu matnda Asadbekning ruhiy holati ichini kemirayotgan frazemasini ishlatish yordamida yanada aniqroq ko'rsatib berilgan. Bu o'rinda siqiyotgan, ezayotgan leksemalarini qo'llash ham mumkin. Lekin ruhiy holat bevosita kuzatishda berilmagan holat bo'lganligi uchun ham ularni obrazli frazemalar orqali berilishi o'quvchida yoki tinglovchida to'laroq taasurot uyg'otadi.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, badiiy matnda qo'llangan frazemalar turli ma'no nozikligiga ega bo'ladi. Frazemalarning qaysi ma'nosini qo'llash yozuvchining badiiy imkoniyatidan kelib chiqadi va iste'dodini ma'lum bir darajada belgilashga asos bo'la oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mengliev B. Lisoniy tizim yaxlitligi va unda sathlararo munosabat: Filol. fan. d-ri dis. -Toshkent, 2001.-248 b.
2. Mirzaev I. Professor Shavkat Rahmatullaev – frazeologizmlarning ilk tadqiqotchisi // Shavkat Rahmatullaev – atoqli tilshunos (ilmiy maqolalar to'plami). – Toshkent: Universitet, 2006.
3. Mirtojiev M. Semasiologiya. -Toshkent, 2010. 41. Mirtojiev M. O'zbek tili semasiologiyasi. _toshkent
4. Mirtojiev M. Hozirgi o'zbek adabiy tili (universitetlarning filologiya fakultetlari uchun darslik).-Toshkent, 2004.-222 b.